

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
TENNIS, BADMINTON, STOL TENNIS NAZARIYASI VA USLUBIYATI
KAFEDRASI

“SPORT O‘YINLARI BO‘YICHA KO‘P YILLIK TAYYORGARLIK
TIZIMIDA YUQORI MALAKALI SPORTCHILARNING MASHG‘ULOT
JARAYONLARINI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA
YECHIMLARI”

Respublika ilmiy-amaliy anjuman to‘plami

CHIRCHIQ
O‘ZDJTSU
2025

105	L.B.Sobirova, A.S.Murodova Para yengil atletikachi uloqtiruvchi sport mashg'ulotlarini davriylashtirish	409
106	L.B.Sobirova, D.F.Astankulova Parasport mashg'ulotlarini tashkil qilish jarayonida parasportchining tayyorgarlik mazmuni va umumiy qonuniyatlarini o'rganish.	412
107	D.Xolmatov Badminton o'yining taktikasi va strategiyasi	416
108	G'.A.To'g'onboyev Malakali gandbolchilarning himoyadagi texnik harakatlarini takomillashtirishda mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirishning o'rni.	419
109	D.T.Tursunova Gimnastikachilarning "oyoq uchida 360° ga burilish (passe)" texnik harakatlarining boshlang'ich kinematik ko'rsatkichlari taxlili	423
110	D.T.Ismailova Uzunlikka sakrovchi qizlarda depsinish texnikasining shakllanish dinamikasi.	425
111	D.T.Ismailova Uzunlikka sakrovchi qizlarni texnik tayyorgarligini knematik xususiyatlari	428
112	I.I.Ne'matullayev Yillik tayyorgarlik bosqichida talaba yoshlarni sport musobaqasiga tayyorlash dasturini ishlab chiqish va uni sport natijalariga ta'siri	431
113	Ж.Ж.Махмараимов Бошланғич тайёргарлик босқичида 10-11 ёш бадминтончиларни техник-тактик ҳаракатларга ўргатиш	435
114	С.Т.Абдухалилова Этапы многолетней подготовки в настольном теннисе	438
115	S.R.Azimova Table tennis training planning effectiveness	442
116	A.A.Artykov Влияние нагрузки на выполнение технической подготовки юных футболистов	447
117	A.A.Artykov Эффективность развития качества силовой подготовки, влияющей на точность действий у юных футболистов	451
118	E.A.O'rinboyev, F.X.Maxmudjonova. Para-qilichbozlikni rivojlantirishning dolzarb muammolari va uni ommalashtirish istiqbollari	455
119	Sh.X.G'ofurov, U.X.Tashanov Qo'l nozologiyasi bo'yicha parayengil atletikachi talabalarni yugurib kelib uzunlikka sakrash turiga o'rgatish uslubiyati	458
120	M.A.Radjapov Kurashchining mashg'ulot jarayonida umumiy va maxsus tayyorgarligi	470
121	M.B.Moussева Влияние координационных качеств на результативность ударов по воротам с разного расстояния у футболисток	474
122	F.M.Murodov Para-o'qchilarni tayyorgarlik tizimini komponentli tahlil qilish	479

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ачилов, А.М. Бадий гимнастика/ А.М. Ачилов. — Т.: Рафур Рулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2010. — 232 б.
2. Umarov, M.N. Badiiy gimnastika (yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari) [Matn] darelik/ M.N. Umarov [va boshq.j/Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - Т.: Cho'lpn nomidagi NMIU, 2018. - 552 b.
3. Цепелевич И.В. Сопряжённое развитие физических способностей на этапе углублённой подготовки в художественной гимнастике: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / И.В. Цепелевич; СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта. – СПб., 2007. – 162 с.

UZUNLIKKA SAKROVCHI QIZLARDA DEPSINISH TEXNIKASINING SHAKLLANISH DINAMIKASI.

Ismailova D.T.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

O'zbekiston, Chirchiq shahri

E-mail:dilnoza@gmail.com

Kalit so'zlar: Sport texnikasi, depsinish, sakrash, kinematik va dinamik xususiyatlar, uchish tezligi, modellashtirish, mashq jarayoni, uchish tezligi, sport natijasi, amortizatsiya fazasi, individual xususiyatlar.

Ключевые слова: Спортивная техника, отталкивание, прыжок, кинематические и динамические характеристики, скорость полёта, моделирование, тренировочный процесс, спортивный результат, фаза амортизации, индивидуальные особенности.

Kirish. Bugungi kunda jismoniy tarbiya va sport sohasi O'zbekiston Respublikasida davlat siyosati darajasida e'tibor markazida bo'lib, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, yosh avlodni jismoniy va ma'naviy barkamol etib tarbiyalashda muhim omil sifatida qaralmoqda. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan “Yoshlar- kelajagimiz” dasturi, “Sog'lom turmush tarzi” konsepsiyasi va 2020 yil 4 sentabrdagi PF–6079-sonli “Jismoniy tarbiya va sport sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi farmonga muvofiq, yurtimizda sport sohasini ilmiy asosda takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF–60-sonli “2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi farmonida ham jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, olimpiyada sport turlarida yuqori natijalarga erishish, zamonaviy ilmiy asoslangan sport ta'lim tizimini shakllantirish vazifasi

belgilab qo'yilgan. Bu esa sportdagi texnik va taktik harakatlarni chuqur tahlil qilishni, shu jumladan sakrashdagi depsinish va uchish harakatlarining ilmiy jihatdan o'rganilishini dolzarb masalaga aylantirdi. Yugurib kelib uzunlikka sakrashda, xususan, **depsinish va uchish texnikasi** nafaqat jismoniy imkoniyatlarni, balki texnik saviyani ham namoyon etuvchi sport harakati hisoblanadi. Bu harakatlardagi dinamik va kinematik xususiyatlarni o'rganish orqali, sportchilarning texnik salohiyatini oshirish, ularning sakrash samaradorligini yaxshilash imkoni yaratiladi. Sport natijalarini oshirishga xizmat qiladigan ushbu omillarni ilmiy tahlil qilish, har bir sportchi uchun individual yondashuvni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqot ishi orqali sakrashdagi depsinish va uchish texnikasining asosiy elementlari, ularning dinamik va kinematik xususiyatlari chuqur tahlil qilinadi hamda sport natijalariga ta'sir etuvchi omillar aniqlanadi. Tadqiqot natijalari sportchilarni tayyorlash jarayonida metodik qo'llanma sifatida xizmat qilishi, mashg'ulot samaradorligini oshirishga hissa qo'shishi kutilmoqda.

Tadqiqot maqsadi: Uzunlikka sakrovchi qizlarni depsinish texnikasini kinematik tahlil qilish.

Tadqiqot vazifasi: Mavzuga oid ilmiy uslubiy adabiyotlarni o'rganish va taxlil qilish.

Uzunlikka sakrovchi qizlarning depsinish va uchish texnikasini chuqur taxlil qilishni o'rganish.

Uzunlikka sakrovchui qizlarning sakrash texnikasidagi kamchiliklarni aniqlash va saralangan mashqlar kompleksni ishlab chiqish.

Tadqiqotni tashkil qilish uslublari: Tadqiqotni samarali tashkil qilish uchun quyidagi uslublar va metodologiyalarni qo'llash Morfo-funksional tasniflash usuli – Sportchilarning morfologik va funksional xususiyatlarini o'rganish, ularning sakrash texnikasiga ta'sirini baholash va individual xususiyatlarga moslashtirilgan mashg'ulotlarni yaratish. Sportchi harakatlarini takomillashtirish mashg'ulot jarayonining ajralmas qismi bo'lib, ta'lim predmeti haqida aniq, ilmiy asoslangan tushunchani talab qiladi. Sport natijasi esa sport amaliyotida mashg'ulotlarning samaradorligini belgilab beradi. Yuqori sport natijalariga erishgan sportchilar harakatlarining uchish vaqti, kinematik va dinamik xususiyatlari tabiiy ravishda jismoniy mashqlarda sport texnikasining asosi sifatida qabul qilinadi. Shu bilan birga, sport texnikasining aniq parametrlarini individual ravishda tanlashda ma'lum darajada noaniqliklar kuzatiladi. Bunday noaniqliklarni kamaytirishda jismoniy mashqlar texnikasini o'rganish uchun morfo-funksional tasniflash usullaridan foydalanish, harakatlarni modellashtirish va energiya sarfini baholash muhim ahamiyat kasb etadi. Sakrashda depsinish harakatlarining dinamik va kinematik xususiyatlari mexanika qonunlariga ko'ra shakllanadi. Yugurib kelib uzunlikka va sakrashlarda erishiladigan natijalar asosan depsinish impulsining kattaligi hamda uchish tezligining miqdori va yo'nalishiga bog'liqdir. Uzunlikka sakrovchilar uchun esa ham vertikal, ham gorizontalk tarkiblari muhim hisoblanadi. Sakrashning har ikkala turida ham depsinish impulsining gorizontalk va vertikal tarkiblari o'rtasidagi nisbat uchish burchagida o'z ifodasini topadi. Uzunlikka sakrashlarda erishilgan rekord natijalar asosan 20°–24° uchish burchagi oralig'ida kuzatiladi. Depsinish impulsining kattaligi, o'z navbatida, dinamik

kuchning tayanch reaksiyasi, oyoqning yerdan uzilishi va uchish fazasining davomiyligi bilan belgilanadi. Shu bilan birga, sakrashda depsinish fazasidagi amortizatsiya jarayoni ham muhim omillardan biri sanaladi. Yu.B. Verxoshanskiyning ta'kidlashicha, sport mahorati oshgan sari amortizatsiya vaqti 6–8% ga qisqaradi. Ayrim tadqiqotlarda esa tayanch reaksiyasi kuchining gradienti va amortizatsiya fazasidagi kuchning maksimal qiymati sakrash natijalari bilan zaif bog'liq ekani aniqlangan. Depsinish fazasida har bir sportchiga xos individual dinamik kuchni maksimal darajada ishga solish alohida ahamiyatga ega. V.B. Popov va boshqa tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, depsinishda dinamik kuchning yuqori ko'rsatkichlarga erishishi sakrash natijadorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Uchish tezligi-sakrash natijalariga sezilarli ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillardan biri bo'lib, u depsinish tuzilishini tashkil etish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Uchish tezligi oshgan sari, depsinish vaqti qisqaradi. Sakrash turlarida depsinish impulsini shakllantirishda sportchi tanasining bo'g'inlaridagi siltanish harakatlarini to'g'ri tashkil etish katta ahamiyatga egadir. Bo'g'inlarning siltanish harakatlari sakrash natijalariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Bu harakatlar sportchi tanasining vazni bilan bog'liq bo'lib, har bir sportchida individual tarzda namoyon bo'ladi. Mushaklarning cho'ziluvchanlik xususiyati ham sakrash texnikasida hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Cho'zish mushaklarining harakatini samarali tashkil etish orqali sport natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatish mumkin. Mushaklarning cho'ziluvchanligi va qisqarish qobiliyati sakrash samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadi.

Xulosa qilib aytganda, depsinish va sakrash texnikasidagi barcha harakatlar o'zaro bog'liq bo'lib, har bir sportchi ularni o'z individual xususiyatlariga mos ravishda bajarishi kerak. Depsinish fazasida to'plangan dinamik kuch, mushaklarning ishlashi va harakatlarning muvofiqligi sakrash samaradorligini belgilaydi. Shuningdek, sakrash paytida mushaklarning cho'ziluvchanligi, qo'l va tananing harakatchanligi, hamda harakatlarning ritmi muvaffaqiyatli natija uchun muhim ahamiyatga ega. Har bir sportchining jismoniy xususiyatlari turlicha bo'lgani uchun, texnika elementlari alohida ravishda ishlab chiqilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Tolipovna, I. D. (2022). YeNGIL ATLETIKA MASHG 'ULOTLARI JAROYONIDA YO'SH YeNGIL ATLETIKACHI QIZLARNI MASHG 'ULOT MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISH. *BARQARORLIK VA YeTAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI*, 352-356.

2. Xolbekova, D. N., Tolibovna, I. D., Xomidova, O. K., Davidova, K. R., & Abduraximov, A. E. (2022). DEVELOPMENT OF GENERAL PHYSICAL ENDURANCE OF 14-15 YEAR OLD ATHLETES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 2021-2024.

3. Axmatov J. UZOQ MASOFAGA YUGURUVCHILARNING ORGANIZMINI TIKLANISHIDA GIDRATATSIYANING AHAMIYATI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №.

4. J. Axmatov MUSOBAQA SANALARINI QOLDIRILISHINING SPORT NATIJALARIGA TA'SIRI (yugurish turlari misolida) // CARJIS. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/musobaqa-sanalarini-qoldirilishining-sport-natijalariga-ta-siri-yugurish-turlari-misolida> (data o'rnatilishi: 05.04.2024).

5. Akhmatov, J., & Kabilova, D. (2024). SPEED ENDURANCE (MIDDLE DISTANCE). *Modern Science and Research*, 3(2), 9–12. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29769>

6. Axmatov, J., Imaamova, M., & Kabilova, D. (2023). QISQA MASOFALARGA YUGURUVCHI SPORTCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIKLARINI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI. *sentralnoazitskiy jurnal obrazovaniya i innovatsiy*, 2(6 Part 4), 143–147. izvlecheno ot <https://www.in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/17495>

7. Abduraxmonov, A. E., Xolbekova, D. N., & Ismailova, D. T. (2023). MODELING THE TRAINING PROCESS IN THE PREPARATION OF LONG JUMPING ATHLETES. *MODERN SCIENCE AND RESEARCH*, 2(11), 918–921. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10223033>

8. Tolibovna I. D. et al. O'QUV MASHG'ULOT GURUHIDA NAYZA ULOQTIRUVCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – T. 2. – №. 11. – S. 321-331.

9. Tolibovna, I. D., Xomidova, O. K., Davidova, K. R., Xolbekova, D. N., & Abduraximov, A. E. (2022). O'QUV MASHG'ULOT GURUHIDA NAYZA ULOQTIRUVCHILARNI JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(11), 321-331.

10. G'anieva M. Yu. Stol tennisi bilan shug'ullanuvchi talaba-yoshlarni jismoniy rivojlanishining tuzilishi va tahlili //Sportda ilmiy tadqiqotlar. Ilmiy-nazariy jurnal. – 2023. – №. 4. – S. 42-45.

UZUNLIKKA SAKROVCHI QIZLARNI TEXNIK TAYYORGARLIGINI KNEMATIK XUSUSIYATLARI

Ismailova D.T.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

O'zbekiston, Chirchiq shahri

E-mail:dilnoza-amoniva@mail.ru

Kalit so'zlar: Uzunlikka sakrash, deppinish, texnika, taktika, biomexanik, dinamik, usullar, harakat, jismoniy tayyorgarlik.

Ключевые слова: Прыжок в длину, толчок, техника, тактика, биомеханический, динамический, приемы, движение, физическая подготовка.

Yugurib kelib uzunlikka sakrash sport turlari nafaqat jismoniy tayyorgarlikni, balki harakatlarning aniq va to'g'ri texnik ijrosini talab qiladi. Zamonaviy sport amaliyotida yuqori natijalarga erishish uchun sakrovchilarda tezlik-kuch, sakrovchanlik, kuch qobiliyatlari hamda harakat tezligini samarali tarzda shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu xususiyatlarni rivojlantirish